

YOSHLARNI ILMGA JALB QILISH ZAMONAVIY KASBLAR

¹Ismoilov Xojiakbar Fayziyevich, ²Aripova Umida Shavkat qizi

¹Ilmiy rahbar, Toshkent davlat agrar universiteti akademik litseyi “Tabiiy fanlar” kafedrasida Bosh o‘qituvchisi

²Toshkent davlat agrar universiteti akademik litseyi 205-guruh o‘quvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10885498>

Annotatsiya. *Yoshlar va ularni aholi o‘rtasidagi son jihatdan, aqliy salohiyat va fikrini teranlashtirishda olib borilayotgan nazariy va amaliy chora tadbirlar hozirgi davrni kechiktirib bo‘lmas imkoniyatlardir. To‘g‘ri tanlanilgan ilmiy yo‘lanish hozirda, kelajakda katta amaliy yutuq bo‘lishi bilan birgalikda juda ko‘p muommalarni oldini olish yo‘llarini ochib beradi.*

Kalit so‘zlar: *Manaviyat, ishtimoiy hodisa, ehtiyoj, oila, jamiyat, taraqqiyot.*

Аннотация. *Теоретические и практические меры, принимаемые для углубления интеллектуального потенциала и мышления молодежи и ее населения, представляют собой возможности, которые нельзя откладывать в текущий период. Правильно выбранный научный подход откроет способы избежать многих проблем сейчас и в будущем, а также приведет к большим практическим достижениям.*

Ключевые слова: *Духовность, трудовой стаж, потребность, семья, общество, развитие.*

Abstract. *The theoretical and practical measures taken to deepen the intellectual potential and thinking of young people and their population are opportunities that cannot be postponed in the current period. A well-chosen scientific approach will reveal ways to prevent many problems, together with a great practical achievement in the future.*

Keywords: *Spirituality, work experience, need, family, society, development.*

Zamonaviy ilm fan bilan shug‘ullanish mavjud muommalarni sabablari aniqlash uning qisqa vaqt davomida yengil yechimini topish. Amaliy ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘yish va kelajakdagi kutilayotgan jiddiy muommalarni yechimi bo‘la oladi.

Kichik va yoshlarga doim beznes g‘oyalarni amalga joriy etish yoshlarga imkoniyat bo‘lishi bilan birgalikda jamiyatni har tomonlama yulsalish imkonini beradi. Shunday xarajat kam lekin ixtiyojlarni tabiiy usullarda xal etishni uzoq yillga mo‘ljallangan o‘z o‘rnini tabiiy to‘ldira oladigan turli xildagi foydali ishlab chiqarishni yo‘lga quyish muhim jihatdandir.

Birinchi dan gen injeniriyasi

Ikkinchi dan Tabiiy muommo va shu muommoni ko‘mpleks xolda yechimi bo‘la oladigan amaliy ishlab chiqarishlardir.

Birinchisi muommoni zamon, davr va rivojlangan ilmiy texnika va davlatlardagi yutuqlar imkoniyatlardan kelib chiqqan holda yondashamiz.

Bir maqol bor ish qo‘roling soz bo‘sa mashaqating oz bo‘lar.

Muommoni mavjudligi va uni davomiyligi kadrlarni yetishmasligi, laboratoriya imkoniyatlari, mutaxassislar malakasi shu sababdan eng taraqqiy etgan va barcha birdek qabul etgan fanni yutuqlarini tadbiriq etishda orta qolmaslik va ularni davrga moslashtirishni turli yo‘nalishlarini bog‘cha, maktab, bakalavr, magistratura va ilmiy yo‘nalishlarni davomiyligiga asoslanishi zarurdir.

Quyida gen injeniriyasi imkoniyatlari bizda qanday ishlab chiqarish bilan bog‘langan.

-energiya muommosi

- ozuqa va uning zararsizligi muommosi
- ekologik muommolar xozir va kelajakdagi holatini yumshatish
- yoshlarni deyarli barcha sohada mavjud muommolar va ularni oqibatlarini haqida tushunchalarni shakillantrish

Bu zamonoviy fan, iqtisod va istiqbolli yechim bo‘lishi kerak. Keling bitta energiyani xolati ishlab chiqarishni xam iqtisodiy xam zamonaviy usulini yoshlarga tushuntirsak. Bioteng degan uskuna bor kichik biotexnologik uskuna bu uskuna chorva mollarni organik og‘itidan energiya, mazut kabi mahsulotlar hosil bo‘ladi. Bu yechim xar jihatdan foydali.

Yoshlarni faqat ilmiy emas u orqali iqtisodiy foyda keltirilishini tushuntirish kerak.

Ikkinchinchidan tabiiy muommolar ularni kompleks yechimi topishdan oldin uning kelib chiqish sabablarini aniqlash kerak. Kichik ishlab chiqarish va yoshlarga iqtisodiy muommolarini xal qilishni zamonaviy va tabiiy imkoniyatlarini tushuntrish kerak.

1. Kichik ishlab chiqarish

2. Tabiiy muhitni saqlab qolishga qaratilgan kichik ishlab chiqarishlar.

Birinchi kichik ishlab chiqishni yo‘lga qo‘yishda o‘quvchilarni imkoniyatlaridan foydalanamiz.

Dorivor va xona o‘simliklar yetishtirish bu orqali ko‘p foyda oladi.

Tabiiy muhitga bog‘lab muommoni hal qilish landshaft va muommoni kelib chiqish sabablarini oldini olishga qaratilgan. Energiya tejamkorlik masalasi ham biz uchun dolzarb. O‘zbekiston mahsulot ishlab chiqarishda elektr energiya sarfi bo‘yicha dunyodagi eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega. Bu jiddiy muammo. Mazkur omil bartaraf etilmaguncha mamlakatda elektr generatsiyasi hajmini oshirish kutilgan natija bermaydi. Shuning uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish kerak. Qayta tiklanadigan energiya manbalari; Okean va dengiz energiyasi, vodorod energiyasi, gidravlik energiya, biomassa energiyasi, shamol va quyosh energiyasi. yetarli energiya ishlab chiqarilmasa ham piezoelektrik energiya qayta tiklanadigan energiya manbalaridan biridir. Olingan barcha energiya turi bir-biriga aylanadi. Bu elektron qurilmalarni va har qanday mashinalarni ishlatishga imkon beradi. Energiyani tejash dasturlarini qo‘llab quvatlash va o‘rganilishi kerak. Mana shularni ilmiy loyiha qilib o‘quvchilarga berish ularni rag‘batlantirish kerak. Dunyoda biz ko‘plab ekologik muamolarga duch kelamiz. Masalan global isish, kilsota yomg‘iri, havo ifloslanishi va suv ifloslanishi. Bu muamolarning asosiy sababchisi odamlardir. Aholi soni ortgan sayin suv elektr energiya ham ko‘p sarflanadi. Bunday tez iste‘mol va aholi soning o‘shishi atrof muhitga ham zarar keltiradi. Suv yer sharini $\frac{3}{4}$ qismini tashkil etasada lekin ichimlik suvi juda kam miqdorda. Suvning ifloslanishini yana bir sababi odamlarning chiqindilari hisoblanadi. Suvni inson omilidan boshqa omillar ham ifloslantirishi mumkin. Agar odamlar suvni tejab ishlatishmasa suv tanqisligiga uchraymiz. Bu borada suvni tejash bo‘yicha ilmiy loyiha ishlab chiqish kerak. Suvning ifloslanishi kabi, havoning ham ifloslanishi ta‘siri sezilarli. Bundan tashqari, tabiiy ravishda havo ifloslanishiga olib keladigan hodisalar mavjud. Odamlar tomonidan ifloslantirilgan havo tabiiy ifloslanishga qaraganda ko‘proq. Atmosfera ifloslanishining tezlik bilan o‘shishi boshlangan davr bu hozirgi davr. Zavod va fabrikalardan chiqayotgan tutun kimyoviy moddalar, transport vositalaridan chiqadigan gazlar hayot uchun juda zararlidir. Biz kelajakni yaxshilashimiz uchun transport vositalarini ekologik toza yoqilg‘i bilan ta‘minlashimiz kerak. Chiqindilarni boshqarish sohasidagi qayta ishlashni qayta ishlash imkoniyatlari bo‘yicha amalga oshirish kerak. Organik ishlab chiqarish va qishloq xo‘jaligi

amaliyotining ahamiyati ko`tarilishi kerak va tegishli treninglar o`tkazilishi kerak. O`quvchilar xonada o`simliklar mavjud bo`lganda 70% ko`proq e`tiborli bo`lishadi. Quyosh nuri kam bo`lgan ofis xonalarda bemaol o`sadigan juda ko`p o`simlik navlari bor. Ammo bambuk ish joyiga kerakli energiya berishi mumkin. Aloe bu juda dorivor o`simlik. U tijorat mahsuloti bo`lganligi tufayli asrlar davomida qo`llanilgan davolash uchun yetishtiriladi. Aloe dekorativ maqsadlarda jozibali bo`lib, yopiq holda yetishtiriladi. Aloening bargidan olib sharbat tayyorlansa u turli yaralarni, kuygan terini, gastritni davolaydi. U ko`plab iste`mol mahsulotlarida, jumladan teri losyonlari, kosmetika malhamlar yoki kichik kuyishlar uchun gel shaklida qo`llaniladi. Tashqi tomondan tikanli bo`lishi mumkin lekin uning barglari ichida 99,5% suv salqin va tinchlantiruvchi gel bor. Aloe verada shakar miqdori yuqori bo`lganligi uchun kuchli namlovchi xususiyatga ega. Namlashdan tashqari kuchli antioksidant va tetiklantiruvchi xususiyatga ega aralash teri uchun ajoyib oziqlantiruvchi vosita hisoblanadi.

REFERENCES

1. <https://www.ijtimoiy.uz>
2. <https://www.ekoloji.com>
3. <https://www.daryo.uz>